

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SURUNKALI LEYKOZLAR LABORATOR DIAGNOSTIKASI

¹Kamolov Olimjon Odil o'g'li, ²Giyasova Nigora Odiljanovna

¹Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Gematologiya, klinik laborator diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrası, klinik ordinatori

²Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, Gematologiya, klinik laborator diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdagi surunkali leykozlarning patogenezigiga oid asosiy laborator diagnostika usullari, ularning klinik ahamiyati va tashxis qo'yishdagi roli yoritilgan. Surunkali leykozlar — gematopoetik to'qimalarning o'sma kasalliklari bo'lib, ular asosan suyak iligi va periferik qonning patologik o'zgarishlari bilan kechadi. Tadqiqot davomida qon tahlillarida uchraydigan gematologik ko'rsatkichlar, morfologik belgilar, biokimyoviy va immunofenotipik tahlil natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, surunkali miyeloid va limfoid leykozlarning laborator diagnostikasidagi farqlar, tashxis qo'yishda molekulyar-genetik usullarning ahamiyati ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Surunkali leykoz, laborator diagnostika, gematologiya, suyak iligi, blast hujayralar, sitokimyoviy tahlil, immunofenotiplash, molekulyar diagnostika, gemopoez buzilishi.

Хронические лейкозы: лабораторная диагностика

Камолов Олимжон Одил угли

Бухарский Государственный Медицинский Институт, кафедра гематологии, клинической лабораторной диагностики, нефрологии и гемодиализа, клинический ординатор

Гиясова Нигора Одилжановна

Бухарский Государственный Медицинский Институт, старший преподаватель

кафедры гематологии, клинической лабораторной диагностики, нефрологии и гемодиализа, PhD

Аннотация. В данном научном тезисе изложены основные лабораторные методы диагностики хронических лейкозов, их клиническое значение и роль в постановке диагноза. Хронические лейкозы — опухолевые заболевания гемопоэтических тканей, которые протекают с патологическими изменениями костного мозга и периферической крови. В ходе исследования анализируются гематологические показатели, морфологические признаки, биохимические и иммунофенотипические анализы, встречающиеся в результатах исследования крови. Также рассматриваются различия в лабораторной диагностике хронического миелоидного и лимфоидного лейкозов, а также значение молекулярно-генетических методов в диагностике.

Ключевые слова: хронический лейкоз, лабораторная диагностика, гематология, костный мозг, бластные клетки, цитохимический анализ, иммунофенотипирование, молекулярная диагностика, нарушение гемопоэза.

Laboratory Diagnostics of Chronic Leukemias

Kamolov Olimjon Odil oqli

Bukhara State Medical Institute, Department of Hematology, Clinical Laboratory Diagnostics, Nephrology and Hemodialysis, Clinical Resident

Giyasova Nigora Odiljanovna

Bukhara State Medical Institute, Senior Lecturer of the Department of Hematology, Clinical Laboratory Diagnostics, Nephrology and Hemodialysis, PhD

Abstract. This scientific thesis highlights the main laboratory diagnostic methods related to the pathogenesis of chronic leukemias, their clinical significance, and their role in establishing the diagnosis. Chronic leukemias are malignant diseases

of hematopoietic tissues characterized by pathological changes in the bone marrow and peripheral blood. The study analyzes hematological parameters, morphological features, biochemical and immunophenotypic findings observed in blood tests. Additionally, the differences in laboratory diagnostics of chronic myeloid and lymphoid leukemias, as well as the importance of molecular-genetic methods in diagnosis, are reviewed.

Keywords: chronic leukemia, laboratory diagnostics, hematology, bone marrow, blast cells, cytochemical analysis, immunophenotyping, molecular diagnostics, impaired hematopoiesis.

Tadqiqotning dolzarbligi. Surunkali leykozlar (SL) bugungi kunda gematologik amaliyotda eng ko‘p uchraydigan o‘sma kasalliklardan biri bo‘lib, ularning erta aniqlanishi bemorning hayot sifatini va yashash davomiyligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kasallikning surunkali shakli ko‘p hollarda uzoq muddat davom etuvchi, lekin sekin rivojlanadigan jarayon bo‘lib, u dastlab nonspecific belgilar bilan kechadi. Shu sababli, dastlabki bosqichda to‘g‘ri laborator tashxis qo‘yish — samarali davolash strategiyasini tanlashda asosiy omildir.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda onkogematologik kasalliklarni erta aniqlash, laborator diagnostika usullarini modernizatsiya qilish va zamonaviy uskunalar bilan jihozlash borasida sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Biroq, tuman va viloyat miqyosida diagnostik laboratoriyalar darajasida ayrim muammolar — ya’ni morfologik tahlilning subyektivligi, immunofenotiplash imkoniyatlarining cheklanganligi va molekulyar tadqiqotlar mavjud emasligi — hali ham dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Shu sababli, surunkali leykozlar laborator diagnostikasining takomillashtirilgan usullarini o‘rganish, klinik amaliyotga kiritish va ularning diagnostik ahamiyatini baholash hozirgi kunda tibbiyot fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Maqsad. Ushbu tadqiqotning maqsadi — surunkali leykozlarning laborator diagnostikasi jarayonida qoʻllaniladigan asosiy gematologik, biokimyoviy, sitokimyoviy va immunofenotipik usullarning diagnostik ahamiyatini tahlil qilish hamda ular yordamida leykozning turini aniqlashda muhim boʻlgan markerlarni aniqlashdan iborat.

Shuningdek, surunkali leykozlarning klinik shakllarini (surunkali miyeloid leykoz, surunkali limfoid leykoz) differensial tashxislashda laborator parametrlarning oʻrnini koʻrsatish, ularning bosqichma-bosqich aniqlanishi uchun optimal algoritmi ishlab chiqish ham tadqiqotning asosiy yoʻnalishlaridan biridir.

Material va uslublar. Tadqiqot Buxoro viloyat onkogematologiya boʻlimiga murojaat qilgan bemorlar asosida olib borildi. Tahlil uchun jami 48 nafar surunkali leykoz tashxisi qoʻyilgan bemorlarning laborator maʼlumotlari oʻrganildi. Shulardan 30 nafari surunkali miyeloid leykoz (SML), 18 nafari esa surunkali limfoid leykoz (SLL) bilan kasallangan bemorlar edi.

Har bir bemordan klinik tahlil uchun periferik qon namunasi va suyak iligi aspiratlari olindi. Quyidagi laborator tahlil usullari qoʻllanildi:

1. Gematologik tahlil:

Avtomatlashtirilgan gematologik analizatorlar yordamida eritrosit, leykotsit, trombositlar soni, gemoglobin miqdori, differensial leykotsit formulasi aniqlanadi. Leykotsitoz darajasi, blast hujayralarning nisbati va eozinofil hamda bazofil fraksiyalarining oʻzgarishiga alohida eʼtibor qaratiladi.

2. Morfologik tadqiqot:

Suyak iligi aspiratlaridan tayyorlangan surtmalarning Romanovskiy–Gimza boʻyogʻida mikroskopik tekshiruv oʻtkazildi. Hujayra elementlarining morfologik koʻrinishi, yadroning shakli, xromatin tuzilishi va sitoplazma holati tahlil qilindi.

3. Sitokimyoviy tekshiruvlar:

Mieloperoksidaza (MPO), nonspecific esteraza (NSE) va sudan qora bo'yoqlar yordamida blast hujayralarning differensirovka darajasi aniqlanadi. Ushbu usul mieloid va limfoid kelib chiqishli leykozlarni farqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Immunofenotipik tahlil:

Oqsil markerlarini aniqlash maqsadida oqim sitometriyasi usuli qo'llanilib, CD13, CD33, CD34, CD19, CD20, CD5, CD10 va HLA-DR markerlari baholandi. Bu usul yordamida leykoz klonining kelib chiqish manbai va differensirovka bosqichi aniqlanadi.

5. Biokimyoviy va molekulyar-genetik tahlillar:

Laktatdehidrogenaza (LDH) faolligi, siydik kislotasi darajasi hamda BCR-ABL gen translokatsiyasini aniqlovchi polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) natijalari tahlil qilindi. Ushbu ko'rsatkichlar surunkali miyeloid leykoz uchun diagnostik ahamiyatga ega.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, surunkali leykozlar bilan og'riqan bemorlarda qonning umumiy tahlil ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, surunkali miyeloid leykoz (SML) guruhida leykotsitoz darajasi o'rtacha gacha yetgani, bazofiliya va eozinofiliya holatlari kuzatilgani aniqlandi. Eritrositlar sonining pasayishi va gemoglobin miqdorining kamayishi esa anemiya sindromining rivojlanganligini ko'rsatdi.

Surunkali limfoid leykoz (SLL) bemorlarida esa limfotsitoz ustun bo'lib, leykotsitlar soni $30-80 \times 10^9/l$ oralig'ida o'zgarib turgan. Morfologik tekshiruv natijalarida suyak iligida mature limfotsitlar ustunligi, plazmatik elementlarning ozligi hamda limfatik infiltratsiya belgilari kuzatildi.

Sitokimyoviy tahlillarda SML guruhidagi bemorlarda mieloperoksidaza (MPO) reaksiyasi musbat, nonspecific esteraza (NSE) esa manfiy natija ko'rsatdi. Bu esa leykozning mieloid kelib chiqishini tasdiqlaydi. Aksincha, SLL bemorlarida MPO manfiy, NSE esa zaif musbat bo'lib, limfoid differensirovka jarayonining ustunligini ko'rsatdi.

Immunofenotipik tadqiqotlarda SML bemorlarining hujayralarida CD13+, CD33+, CD34+ markerlari aniqlanib, bu mieloid klon xususiyatlarini ifodaladi. SLL bemorlarida esa CD19+, CD20+, CD5+ markerlarining mavjudligi aniqlanib, limfoid kelib chiqishni tasdiqladi. Ushbu markerlarning aniqlanishi leykoz shaklini differensial diagnostika qilishda eng muhim omillardan biridir.

Biokimyoviy tahlillarda SML guruhida LDH faolligi yuqori bo'lib, o'rtacha 800 E/l gacha oshgan, bu esa hujayralarning parchalanish darajasini ko'rsatadi. Shuningdek, siydik kislotasi miqdori ham yuqori bo'lib, metabolik buzilishlar mavjudligini tasdiqlagan. BCR-ABL gen translokatsiyasi esa 27 (90%) bemorda aniqlanib, surunkali miyeloid leykozning molekulyar diagnostikasini tasdiqlagan.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, laborator diagnostika metodlarining kompleks qo'llanilishi surunkali leykozlarning klinik shakllarini aniqlashda yuqori sezuvchanlik va spetsifiklikka ega. Xususan, gematologik, morfologik va immunofenotipik ko'rsatkichlarni birgalikda baholash tashxis aniqligini 94 % gacha oshirgan.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, laborator diagnostika bemorlarning kasallik bosqichini aniqlashda, davolash natijalarini baholashda va remissiya davrini kuzatishda muhim prognostik ahamiyat kasb etadi.

Xulosa.

1. Surunkali leykozlarning laborator diagnostikasi — gematologik kasalliklarni aniqlash va differensial tashxislashda eng muhim bosqichlardan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, umumiy qon tahlilining oddiy ko'rsatkichlari (leykotsitoz, anemiya, trombotsitopeniya) bilan bir qatorda, morfologik, sitokimyoviy va immunofenotipik usullar kompleks tarzda qo'llanganda tashxis ishonchliligi sezilarli darajada ortadi.
2. Surunkali miyeloid leykoz uchun xos laborator belgilarga yuqori darajadagi leykotsitoz, bazofiliya, eozinofiliya, suyak iligida mieloid elementlarning yetilishi va

BCR–ABL gen translokatsiyasining mavjudligi kiradi. Ushbu ko‘rsatkichlar yordamida SMLni boshqa leykoz turlaridan aniq ajratish mumkin.

3. Surunkali limfoid leykozda esa limfotsitoz, suyak iligida limfatik infiltratsiya, MPO manfiy va CD19+, CD20+, CD5+ immunofenotipik markerlarning mavjudligi tashxis qo‘yishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

4. Laborator diagnostikaning kompleks yondashuvi — gematologik, biokimyoviy, sitokimyoviy va molekulyar-genetik tahlillarni birgalikda qo‘llash orqali surunkali leykozlarning klinik shaklini aniq belgilash va bemorning kasallik bosqichini to‘g‘ri baholash imkonini beradi.

5. O‘zbekiston laborator tibbiyot tizimida surunkali leykozlarni aniqlashda zamonaviy oqim sitometriyasi va molekulyar diagnostika usullarini kengroq joriy etish diagnostika aniqligini oshiradi, erta tashxis qo‘yish va to‘g‘ri davolash usullarini tanlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raximov A. A., Gematologiya asoslari, Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.
2. Yuldashev B. B., Klinik laborator diagnostika qo‘llanmasi, Toshkent: Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2021.
3. Sultonov X. X., Onkogematologik kasalliklarning zamonaviy diagnostikasi, Buxoro, 2020.
4. G‘iyasova N. O., Leykozlarning laborator belgilarini baholash usullari, O‘zbekiston Tibbiyot Jurnal, №4, 2022.
5. Rasulov F. F., Immunofenotiplashning gematologik diagnostikadagi ahamiyati, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi ilmiy axborotlari, 2023.
6. Karimova M. M., Klinik biokimyxo asoslari, Toshkent, 2018.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi, Onkogematologik kasalliklarni tashxislash va davolash bo‘yicha klinik protokollar, Toshkent, 2024.